

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

НАУРЫЗБАЕВА Ширин

Ўзбекистон санъат ва маданият институти

Нукус филиали талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771031>

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН САНЪАТИДА ЎЗИГА ХОС МИЛЛИЙЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Қадимий ва бой тарихга эга қорақалпоқ фольклорининг асосини лирик ва эпик асарларнинг барча турлари ташкил этади. Лирик жанрли асарларга халқ, маросим қўшиқлари (ёр-ёр, хаужар, жоклау, рамазон, гулапсан, бадик ва б.) Айтишлар (мақолалар, қўшиқ танловлари), мақол ва маталлар, масаллар, тез гаплар киради. Эпик жанрдаги асарларга эртақлар, шеърлар, дostonлар киради.

Калит сўзлар: театр санъати, спектакл, миллий ранг, режиссёр, безак, мусиқа, тарихий элементлар, халқ қўшиғи, оғзаки халқ санъати.

УНИКАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ИСКУССТВЕ КАРАКАЛПАКИСТАН

АННОТАЦИЯ

Все виды лирических и эпических произведений составляют основу каракалпакского фольклора с древней и богатой историей. Лирические жанровые произведения включают народные, обрядовые песни (ёр-ёр, хаужар, жоклау, рамазан, гулапсан, бадик и т.д.), Айттысы (поговорки, песенные конкурсы), пословицы и поговорки, притчи, быстрые поговорки. Произведения эпического жанра включают в себя сказки, стихи, эпопеи.

Ключевые слова: театральное искусство, перформанс, национальный колорит, режиссер, декорация, музыка, исторические элементы, народная песня, устное народное творчество.

UNIQUE NATIONALITY IN THE ART OF KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

All types of lyrical and epic works form the basis of Karakalpak folklore with its ancient and rich history. Lyrical genre works include folk, ceremonial songs (yor-yor, khaujar, joqlov, ramazan, gulapsan, badik, etc.), aytis (sayings, song-contests), proverbs and sayings, parables, quick sayings; works of epic genre include fairy tales, tales, folk tales, epics.

Keywords: theater art, performance, national color, director, decoration, music, historical elements, folk song, oral folk art.

Қадимий ва бой тарихга эга қорақалпоқ фольклорининг асосини лирик ва эпик асарларнинг барча турлари ташкил этади. Лирик жанр асарларига халқ, маросим қўшиқлари (ёр-ёр, хаўжар, жўқлов, рамазон, гулапсан, бадик ва б.), айтис (айтишув, қўшиқ-беллашувлар), матал ва мақоллар, масаллар, тез айтишлар; эпик жанр асарларига эртақ, тўлгов, терма, дostonлар киради.

Дostonлар қорақалпоқ фольклорининг асосий жанри бўлиб, 4 тур (қахрамонлик, лирик, ижтимоий-маиший, тарихий дostonлар)га бўлинади. Қорақалпоқларда кенг тарқалган дoston «Алпамис» дostonи. Шунингдек, «Едиге», «Қоблан», «Қирқ қиз» дostonлари машхур [1, Б.42].

Қорақалпоқ тилида, бошқа кўпчилик туркий тилларда бўлганидек, умумтуркий сўзлардан ташқари, араб, эроний, рус тилларидан ўзлашган сўзлар ҳам анчагина.

Қорақалпоқ тили ёзуви ислоҳ қилинган араб графикаси асосида 1924 йилда шакллантирилган. 1929-40 йилларда лотин графикасига асосланган қорақалпоқ ёзуви амалда бўлган бўлса, 1940 йилдан рус графикаси асосидаги ёзув жорий этилган. 1999 йилдан лотин графикаси асосидаги ёзувга ўтиш ишлари амалга оширилмоқда.

Қорақалпоқ мумтоз адабиётининг йирик намояндаси шоир Жиен Жировнинг (1730-1784) фаолияти муҳим аҳамиятга эга. Ўзининг «Улуғ тоғ», «Посқан ел» дostonларида қорақалпоқларнинг Хоразмга кўчиб келиш тарихини ёзган. Қорақалпоқларнинг Туркистондан кўчиб келишига шоирнинг яна бир «Хуш бўлинг, дўстлар» шеъри бағишланган. Яна бир шоир Кунхожа шеърларида ўзи яшаган даврдаги халқ ҳаётини тасвирлаган. Ажиниязнинг ижоди XIX асрда ижод қилган қорақалпоқ шоирлари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Унинг асарлари алоҳида тўпламлар сифатида қорақалпоқ, ўзбек, қозоқ ва рус тилларида чоп этилган. Бердақ шоирнинг лирик, сатирик, дидактик шеърлари, тарихий дostonлари диққатга сазовор. Шунингдек, Отеш Алшинбай ўғли (1828-1902), Қолмурот Қурбош ўғли (1841-1926). Омар Суғиримбет ўғли ва бошқа шоирларнинг шеър, дoston ва бошқа асарлари қорақалпоқ адабиёти тарихида муносиб ўрин эгаллайди [2, Б.152].

XX аср бошларида қорақалпоқ адабиётида шеърият етакчилиқ қилди. Ҳозирги замон қорақалпоқ адабиётининг асосчилари А.Мусаев, С.Мажитов, К.Авезов, К.Ёрманов, И.Фозилов, Н.Довқораев, А.Бегимов, Ж.Аймурзаев, Д.Назберганов, М.Дарибаев, А.Шомуратов, С.Қурбонниёзов ва бошқаларнинг ижодида маданият ва маърифат, таълим, меҳнат, табиат, халқлар дўстлиги, аёллар тенглиги ва бошқа умуминсоний масалалар асосий мавзулардан бўлди.

Ҳозирги замон қорақалпоқ шеъриятини ғоявий-мавзули бадиий-эстетик жиҳатдан бойитишга И.Юсупов салмоқли ҳисса қўшди. 1980 йилларнинг 2-ярмида К.Мамбетовнинг «Хуждан», О.Абдурахмоновнинг «Бўсаға», А.Оттепбергеновнинг «Дўзаҳ ичида», К.Раҳмоновнинг «Оқибат», Ш.Сейтовнинг «Халқобод» романлари яратилди. Шеъриятга ўз овозига эга бўлган К.Каримов, К.Реймов, Н.Торешова, М.Жуманазарова, О.Сейтаев, О.Сатбаев, Ж.Хўшниёзов, Х.Даулетназаров, Ж.Избосканов, Х.Айимбетов каби истеъдодли ижодкорлар келиб қўшилди [3, Б.90-91].

Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқ. Қорақалпоқ орнаментлари Киев яқинидан топилган-кумушдан ясалган тамғали белбоғ қадамлари, фибуллар ва чакка халқаларида ҳам учрайди. Чирикработда топилган заргарлик буюмларидаги мотивларни қорақалпоқ орнаментининг тимсоли деб ҳисоблаш мумкин. Қорақалпоқларда халқнинг ўзига хос этник хусусиятлари гилам ва кашта буюмларида яққол акс эттирилган. Уларга қўшни бўлган халқлар орасидан қорақалпоқларда кўпроқ туркман орнаменти ва нақшларига яқинлик сезилади. Қорақалпоқ кигиз ва наматларидаги безаклар жуда кизикарли бўлиб, уларга нақш тушириш техникаси ўзига хос, қозоқларникидан фарқли ўлароқ, аппликация йўли билан туширилади. Уларда безаклар тўлқин кўринишида бўлади, бу жуда қадимий орнамент бўлиб, сув рамзини билдиради. Чунки қорақалпоқлар қадимдан дарё ва қўл бўйларида яшаб келганлар. Уларда қадимдан мовут ва фил суяги билан қадама нақшли ёғоч ўймакорлиги ривожланган. Қорақалпоғистон худудида антик, ўрта аср ва янги даврларга оид меъморлик ёдгорликлари мавжуд.

Тасвирий санъат шакллари ривож топди (И.Савицкий, К.Соипов, Ж.Изентаев, Ж.Куттимуродов ва бошқалар). Нукусда Қорақалпоғистон давлат санъат музейи, Қорақалпоғистон Республикаси ўлкашунослик музейи фаолият кўрсатмоқда. Қорақалпоқ санъати анъанавий шаклга, чуқур тарихий ўтмишга эга. Қорақалпоғистон санъатда ўзига хос миллийлик сақланиб қолган минтақадир. Халқ орасида ўтов, ҳовли анъанавий яшаш жойлари ҳисобланади. Бугунги кунда ҳам санъатдаги анъанавийлик ҳамда миллий ўзига хослик сақланиб қолган ва ўз ривожланишига эга.

Қорақалпоқ мусиқа маданияти узоқ тарихга эга бўлиб, ҳозирги кунда бой мусиқий фольклор, оғзаки анъанадаги профессионал мусиқа ва шунингдек, ривож топган композиторлик ижодиёти намуналарига эгадир.

Мусиқий фольклор шакллар асосини кўшиқлар ташкил этади. Халқ маросимлари билан боғлиқ бир қанча жанрлар (мавсум маросим кўшиқлардан «Айдар-айдар» — шамолни чақириш, диний маросим — «Ярамазан», оилавий маросим ва маиший кўшиқлардан «Яр-яр», «Ҳаужар», «Ўлен», «Синсиў», «Жоклаў» ва б.) унинг энг қадимги қатламини ташкил этади. Бадий мазмунига кўра халқ кўшиқлари ишқий-лирик, тарихий, маросим, аёллар (қизлар), болалар кўшиқларидан иборат. Уларнинг аксарияти диатоник ладларга асосланиб, оҳанглари мелизматик безакларга бой куйчанлик хусусиятларга эга. Қорақалпоқларда исломдан олдинги маданият ҳисобланувчи руҳларни чақириш, улар ёрдамида беморларни даволаш учун порхай (парихон)лар томонидан ижро этилган айтимлар ҳам сақланган («балик», «гулапсан»). Фольклор мусиқасида аёллар (қизлар)нинг чангқўбиз мусиқаси, йигит-қизларнинг театрлашган ўйин-кўшиқлари, лапарлари («яғлы бахар») мавжуд [4, Б.55].

Қорақалпоқларнинг оғзаки анъанадаги профессионал мусиқасининг марказий қисмини дoston мусиқаси эгаллайди. Қорақалпоқ дoston ижрочилари 3 турга бўлинади: жировлар, бахшилар ва қиссахонлар. Уларнинг ҳар бири ўзига хос маълум ижтимоий-сиёсий шароитда юзага келган бўлиб, бир-биридан репертуаридаги дostonлар мазмуни, ижро услуби, дoston айтим куйлари ҳамда мусиқий чолғу жўрнавозлиги жиҳатидан фарқ қилади.

Жировлар фаолияти анъанавий ижоднинг энг қадимий қатламига мансуб бўлиб, қахрамонлик дostonларни («Қоблан», «Шаръяр», «Едиге», «Алпамис», «Маспатша»), тарихий тўлғовларни ички овозда кўбиз жўрлигида ижро этишади. Бахши (бакси)лар ишқий-лирик ва қахрамонлик дostonларни («Юсуф-Зулайҳа», «Зауре-Тайир», «Юсуф-Аҳмет», «Гўрўғли») ҳамда мумтоз шеърини асарларини очик овозда, дотор ва ғижжак жўрлигида (гоҳида бўламон ҳам кўшилади) ижро этишади.

Куйлар мураккаблиги, ифода воситалар бойлиги билан жировдан фарқ қилади. Қиссахонлар кўпинча саводхон шахслар бўлиб, халқ йиғинларида дoston кўлёмаларини ўқиб ёки ёддан айтиб беришади. Улар шеърларни фақат ўзига хос, нутқ интонациясига яқин айтим куй (нама)ларга солиб, мусиқий чолғу жўрлигисиз очик овозда ижро этишади.

Миллий мусиқа чолғулари қаторига дostonчиларнинг чолғулари бўлмиш кўбиз, дотор, ғижжак (гиржек) ва бўламондан ташқари чангқўбиз, қамиш сурнай ва болалар хуштаги («искирау-ик») киради. Ўтмишда қорақалпоқларда чиндовул, сурнай, карнай, ноғора, дап (доира) каби чолғуларнинг мавжудлиги ҳақида қахрамонлик дostonларида маълумотлар сақланган. Булардан кўбиз ва дотор кенг тарқалган, уларда моҳир созандалар томонидан қорақалпоқ мумтоз чолғу куйлари чалинади. Айниқса, дотор куйлари орасида «Мухаллес», «Налиш» каби туркумий куйлар шаклан мураккаб ва ифода воситаларининг бойлиги билан ажралиб туради. Қорақалпоқ анъанавий мусиқа ривожланишига XX асрда Нурабулло жиров, Ерпўлат жиров, Хўқиз жиров, Жумабой жиров, Қиёс бахши Ҳайратдинов, Жапақ бахши Шомуротов, Есжан бахши Қоспўлатов, Кенжабой бахши Тилевмуротов, Қорақалпоғистон халқ артисти Т.Қурбонов ва бошқалар салмоқли ҳисса қўшдилар [5].

Шу вақтларда миллий бастакорлик ижодиёти шакллана бошлади. Мусиқали драмалар, кичик симфоник асарлар, хорлар, камер асарлар ва ҳоказолар ёзилди. Бу соҳага Жапақ баҳши Шомуротов ва О.Ҳалимовлар салмоқли ҳисса қўшдилар.

Драма ва театрнинг асосини қорақалпоқ халқининг урф-одатлари ва ўйинлари, халқ достонлари, халқ усталарининг ижодиёти, профессионал сўз усталарининг санъати (Омирбек лаққи, Кампакал-Кампир, Давлат Лаққи, Тинимқиз) мужассамлашган. XIX асрда масхарабозларнинг санъати кенг тарқалган. XX аср бошларига келиб театр профессионал санъат даражасида шаклланди. 1930 йил Тўрткўлда мусиқали драма театри ташкил этилди, кейинчалик унга К.С.Станиславский, 1990 йилда Бердақ номи берилди [6, Б.112].

Театрлар ўзига хос тарихий йўлни босиб ўтди ва фаолиятда давом этмоқда. Бу иш жараёнида ютуқларга эришилди, камчиликлар ҳам ўзига яраша. Энг муҳими, Бехбудий бобомиз айтганидек, “Театр – ибратхонадир”, бу мақсаддан узоқлашмаслик театрнинг эртанги кунини ва келажagini белгилайди.

ИҚТИБОСЛАР

1. Алиева Н. Санъат – менинг ҳаётим – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975.
2. Баяндиев Т. “Қорақалпоқ театри тарихи” Т.: ЎзДСМИ 2011 й. 152-бет
3. Бехбудий М. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2006
4. Станиславский К.С. Актёрнинг ўз устида ишлаши. – Т.: Бадий адабиёт нашриёти, 1965.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. XVII боб, 70-модда.
6. Ўзбекистон Миллий Энсиклопедияси. Т.: Давлат илмий нашриёти, 11-том.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz